

ROVITEX[®]
homedeco

Rovitex Homedeco Kft.
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Karával közösen fejlesztett Antibakteriális
bevonóanyag

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00686

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Tartalomjegyzék

Termékfejlesztés háttere	2
Mikrobák elleni védelem	3
Gyártási folyamat, kutatási részeredmények	5
Fejlesztési eredmények	9
Kutatási eredmények	10

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Termékfejlesztés háttere

A Projekt kezdete: A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.01.08

Projekt befejezésének időpontja: A Projekt fizikai befejezésének napja: 2022.03.28.

Projekt azonosítószám: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00686

A Rovitex Homedeco Kft alapítása óta törekszik kitörni a szürke versenytársi környezetből. Ennek eléréséhez cégünk az ár pozícionálása helyett az innovatív gondolkodásmódot részesíti előnyben. A cég történelmének elmúlt több, mint 25 év alatt ennek számos megnyilvánulása volt, de egyik sem fogható jelen dokumentumban helyet kapó antibakteriális bevonóanyag kifejlesztéséhez.

Az elmúlt évek alatt cégünk számos megkeresést kapott, főleg kórházaktól és idősök otthonából kifejezetten antibakteriális textilek iránti érdeklődésből adódóan. Piackutatást végezve azonban fel kellett ismernünk, hogy hazánkban nincsen olyan termék, mellyel az igényeket megfelelően tudjuk szolgálni, valamint a külföldről beszerezhető anyagok vagy túlságosan magas költséget rónának ügyfeleink részére, vagy pedig nem megfelelő hatékonysággal rendelkeznek.

Saját kutatásunk és fejlesztésünk elhatározását követően a pénzügyi forrás biztosítása végett külső segítséget kellett, hogy igénybe vegyünk. Ehhez járult hozzá a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program által nyújtott támogatás „A nagyhatékonyságú és környezettudatos textil-impregnálási technológia kifejlesztése” projektünkhöz.

Annak érdekében, hogy egy minél hatékonyabb termék kifejlesztése valósulhasson meg, hat évvel ezelőtt megkezdtünk közös munkánkat A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának közreműködésével, ahol Dr. Márk László, az Analitikai Biokémiai Tanszék vezetője alatt mentorált kutatások kaptak helyet.

A közös munka eredményeképpen egy minden kétséget kizáró jelentős termék született, ami képes meghatározni a jövő textiliparának arculatját az egészséget, - mint kiemelt prioritást – szem előtt tartva.

Projektünk célja ezért egy olyan környezettudatos textil-impregnálási technológia kifejlesztése lett, amely alkalmas antimikrobiális szövetek nagyüzemi előállítására. Korábbi kísérleteink és a szakirodalmi adatok egyértelműen bizonyítják, hogy az egészségügyben alkalmazott textíliák (függönyök, takarók, lepedők, terítők, kötszerek stb.) alkalmasak ilyen tulajdonságú felületek kialakítására. Mivel a textil szövetek viszonylag nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, így a kórokozók is nagy affinitással jelennek meg a felületén. Egy hagyományos textília esetében ez problémát jelent, hiszen a szövet felületén megkötődött mikrobák biofilmet alkotva könnyen szaporodásnak indulhatnak. Ezzel szemben, ez a nagy elnyelő képesség egy antibakteriális textil esetében előnyt jelent, mivel a nagy érintkezési felület miatt az antimikrobiális hatás jóval hatékonyabb lehet. A biokémiai intézettel közösen tehát mi egy olyan, hosszú időn át használható és hosszúaktív biocid hatással rendelkező impregnáló anyagot fejlesztettünk ki, amellyel a különféle függönyök és egyéb lakástextíliák hatékonyan védene meg bennünket a bakteriális, vírusos szennyeződésektől, kórokozóktól, visszaszorítják azok kialakulását.

Mikróbák elleni védelem

Mikróbák elleni védelem textíliákon, textíliákkal

A mikroorganizmusok (gombák, baktériumok stb.) pl. egyes természetes eredetű szálasanyagból készült textíliákat (különösen a keményítővel végkikészített pamutszöveteket) károsítják. A táplálékukat jelentő szerves anyagokat (pl. cellulóz) megtámadják, ezeket részben vagy teljesen elfogyasztják, életfolyamatuk során a termékeket szennyezik, fejlődésükkel kémiai változásokat is okozhatnak. Az erre érzékeny szálasanyagok passzív védelmét a végkikészítő-anyagokhoz adagolt konzerválószerekkel (pl. cirkóniumsó stb.) próbálják biztosítani, azonban hatékony mikrobaellenes képesség (rothadás álló) a cellulóz kémiai módosításával (ciánetilezés, acetilezés) érhető el. Az antimikrobális aktív védelmet olyan vegyi anyagokkal lehet elérni, amelyek a mikrobák fejlődését gátolják (bakteriosztatikus képesség), vagy a baktériumokat elpusztítják (baktericid hatás). Hasonlóan gombák fejlődését gátló (fungisztatikus), ill. gombaölő (fungicid) hatású eljárások ismertek. A szagtalan és kis mennyiségben is hatásos, valamint a szálra közömbös vízálló anyagok (rézvegyületek, egyes válogatott szerves higanyvegyületek; szalicilsav-származékok; szerves önvegyületek, egyes fenol-származékok, kvaterner ammóniumvegyületek) biztosítják a kívánt hatást (4. ábra)

baktérium

gomba

Elektronmikroszkópos felvételek mikroorganizmusokról

Azonban nemcsak az egyes természetes szálanyagok védelmét szükséges célirányos eljárásokkal elérni. Az antimikrobiális aktív textilkikészítések közé tartoznak a higiénikus hatású eljárások, amelyek az emberi szervezetre káros, patogén mikroorganizmusok terjedést gátolják, ill. elpusztítják. A megfelelő hatóanyag kiválasztása - főként az emberi bőrrel hosszú ideig érintkező textiliáknál - azért fontos, mert a bőrön helyhez kötött mikroflóra megőrzése elsődleges feladat. Ezért nem lehet ilyen esetben baktericidhatás, mert ez megszüntetné a kedvező mikroorganizmusok jelenlétét. Az antibakteriális kikészítés jelentősége a szintetikusszálak növekvő elterjedésével növekedett, miután a pamut esetében alkalmazott 90-95 °C-os mosás helyetti 40-60 °C -on ajánlott tisztítókezelés nem tette lehetővé a baktériumok, gombák maradéktalan elpusztítását.

Korábban a kvaterner ammónium vegyülettel végzett, ill. poliakrilát- és polivinil-acetát diszperziókkal, valamint térhálósító vegyszerekkel végrehajtott bakteriosztatikus kikészítés biztosította a mosás- és vegytisztításálló hatást. Sőt egy ideig antibiotikum hozzáadatok (pl. Neomicin) jelentették a tartós antibakteriális képességet (**5. ábra**)

steril minták Petri-csészékbe helyezése, táptalaj rétegezés,
mikroba feloltás, inkubálás

a.) fehér pamutszövet kikészítés nélkül
b.)- h.) különböző koncentrációval ezüstözött pamutszövetek
g.)- h.) mintáknál nem képződtek telepek: antibakteriális képesség

Antimikrobiális tesztek eredményei

A korszerű antibakteriális textilkészítések parányi, kolloidális ezüstrészecskék felvitelével végzik [a mesterséges szálakba nanoezüst (AgNPs) részecskék (NPs - nano-particles) is beépíthetők]. Ügyelni kell arra, hogy a túlzottan kisméretűek bekerülhetnek az emberi szervezetbe, ami káros. Pl. ezüst-klorid, ezüst-nitrát tartalmú hatóanyagot telítéssel visznek fel rögzítő- és lágyító segédanyaggal a textilanyagra (szövött, kötött, nemszött-kelme), majd szárítás utáni hőkezeléssel alakítják ki a mosásálló hatást. Az ezüstion kölcsönhatásba kerül a baktérium külső rétegével, a sejtfalon bemélyedéseket alakít ki, a membrán polaritásának megváltoztatása és a transzportfehérjékkel való reagálás károsodáshoz vezet. Így a baktérium nem jut oxigénhez és elpusztul (6. ábra).

Az ezüstion kölcsönhatása a baktériummal

Gyártási folyamat, kutatási részeredmények

Gyártási folyamat leírása

- 20 liter oldathoz kell 2000 gramm Cink-szulfát heptahidrát (cink-szulfát) (10%)
- 20 liter oldathoz kell 10 gramm kvercetin (0,05%)

Az antibakteriális bevonó anyag lényegében egy folyékony halmazállapotú impregnáló kemikália. A textília antibakteriális hatását egy kádban történő alámerítés során kapja meg az anyag, annak kiszáradását követően. Az antibakteriális hatás 6 mosási cikluson keresztül tartja meg antibakteriális, szennyasztító hatását. A hatékonysági fok intenzitásának vizsgálati módszeréről egy későbbi fejezetben olvashat részletesebben.

Az antibakteriális anyaggal történő bevonás úgy néz ki, hogy a függönyt belemártják ebbe az antibakteriális anyagba (vízbe) és utána kipréselik belőle a vizet és megszárazítják.

Biocid impregnáló anyag ($ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ alapú) antibakteriális MIC meghatározása

Hígítási mértékek:

1. 0%
2. 15,42%
3. 7,71%
4. 3,85%
5. 1,93%
6. 0,96% (50cm³) +1c m³ bifenil-2-ol 0,1%-os alkoholos oldata

Tenyésztő csövek:

		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	- Kontrol 50 ul	1/2 50 anyag/ 50 BHI+ [tömén y P. aerugi nosa]	1/4 50ul +50 BHI	1/8 50ul +50 BHI	1/16 50ul +50 BHI	1/32 50ul +50 BHI	1/64 50ul +50 BHI	1/128 50ul +50 BHI	1/256 50ul +50 BHI	1/512 50ul +50 BHI		
B	P. auruginosa	50 anyag/ 50 BHI+50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokul um	50 +50 inokul um	50 +50 inokul um	50 +50 inokul um	50 ma rad ék	*100 inokulu m
C	S. aureus	50 anyag/ 50 BHI+50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokul um	50 +50 inokul um	50 +50 inokul um	50 +50 inokul um	50 ma rad ék	*100 inokulu m
D	E. coli	50 anyag/ 50 BHI+50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokulu m	50 +50 inokul um	50 +50 inokul um	50 +50 inokul um	50 +50 inokul um	50 ma rad ék	*100 inokulu m

*inokulum = 0,5 McF oldat 2ml-ből 10 ul-es kaccsal átvive 1 ml BHI-be (100X hígítás)

Biocid impregnáló anyag (ZnSO₄*7H₂O alapú) antibakteriális MIC meghatározása

Hígítási mértékek:

Törzsoldat: 15,42% (50cm³)

Hígítási fok	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512
--------------	-----	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------

A	- Kontrol	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	+ Kontrol	+	+	+	+	+	+	+	+	+
B	<i>P. aeruginosa</i>	-	-	-	-	-	-	+	+	-
C	<i>S. aureus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	<i>E. coli</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*inokulum = 0,5 McF oldat 2ml-ből 10 ul-es kaccsal átvive 1 ml BHI-be (100X hígítás)

- : nincs növekedés

+: van növekedés

Legkisebb gátló koncentrációk (hígítási fokban mért):

1. Pseudomonas aeruginosa: 1/128
2. Staphylococcus aureus: <1/512
3. Escherichia coli: <1/512

Impregnált textilminták kvantitatív antibakteriális hatás vizsgálata, AATCC 147 módszertani szabvány alapján (*)

$$W=(T-D)/2$$

	<i>E.coli</i> (ATCC 25922)*		<i>P. aeruginosa</i> (ATCC 27853)*		<i>S. aureus</i> (ATCC 29213)*	
1 minta (Kontroll)	T	D	T	D	T	D
	12	12	12	12	12	12
	W		W		W	
	0 mm		0 mm		0 mm	
2 minta (15,42 %)	T	D	T	D	T	D
	22	12	15	12	22,5	13,5
	W		W		W	
	5 mm		1,5 mm		4,5 mm	
3 minta (7,71%)	T	D	T	D	T	D
	24	13	20,5	18	23	13
	W		W		W	
	4,5 mm		1,25 mm		5 mm	
4 minta (3,85%)	T	D	T	D	T	D
	17,5	13	12	10	18	11
	W		W		W	
	2,25 mm		1 mm		3,5 mm	
5 minta (1,93%)	T	D	T	D	T	D
	17	14	15	15	18	14
	W		W		W	
	1,5 mm		0 mm		2 mm	
6 minta (0,96%)	T	D	T	D	T	D
	14	14	14	14	18	14
	W		W		W	
	0 mm		0 mm		2 mm	

W: gátlási zóna átlagos mérete mm-ben

T: tiszta zóna teljes hossza mm-ben

D: próba mérete mm-ben

*: EUCAST antibiotikum vizsgálatokhoz alkalmazott tesztörzsek 0,5 McF denzitású 24h-s tenyésztéssel, 37 0C-on Mueller-Hinton agaron 18-24 h tenyésztést követően kapott eredmények

Fejlesztési eredmények

Rovitex antibakteriális textilívia impregnálásának stabilitás

vizsgálata Vizsgálati módszer: Raman spektroszkópia, XRF

spektroszkópia

Berendezés: Bruker Bravo hordozható Raman spektrofotométer, Bruker Titan XRF

berendezés

EI	%	+/- [*2]
Zn	11.2766	0.0534
Ti	1.8852	0.0491
Mn	0.1636	0.0094
Ta	0.0625	0.0546
Hf	0.0094	0.0050

1. ábra Tipikus XRF mérési eredmények (normalizálás előtti adatok)

1. mintadarab: (barna)

2. mintadarab a mosási ciklusokat követően

Mosási vizsgálat 40 Celsius fokon, általános mosószer és öblítő használatával.

A relatív koncentrációk a kiindulási értékhez (100%) normalizáltak.

Mosási ciklus száma	Az aktív hatóanyag felületi relatív koncentrációja (%)
1	98
2	98
3	95
4	76
5	71
6	68

Mosási vizsgálat 40 Celsius fokon, általános mosószer és TUBINGAL HWS szilikonos lágyító használatával.

A relatív koncentrációk a kiindulási értékhez (100%) normalizáltak.

Mosási ciklus száma	Az aktív hatóanyag felületi relatív koncentrációja (%)
1	93
2	87
3	83
4	75
5	69
6	61

Kutatási eredmények

Az általunk meghatározott 15,42%-os koncentráció 6 mosási ciklus idejére biztosítja az antibakteriális hatást. Az impregnálóanyag koncentrációjától függően a mosási ciklus ideje azonban kitolható. Ugyan a lágyító elhagyásával a

PTE - Rovitex Antibakteriális bevonóanyag

ROVITEX[®]
homedeco

koncentráció bizonyos esetekben nagyobb intenzitást mutat, ezzel viszont a textília keménnyé válik, elveszti légyságát.

ROVITEX[®]
homedeco

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE